

**REPRESENTAÇÕES SOCIAIS CRISTALIZADAS NO PROCESSO DE ESCRITA
DA “REDAÇÃO DO ENEM”**

**SOCIAL REPRESENTATIONS CRYSTALIZED IN THE WRITING PROCESS OF
THE “REDAÇÃO DO ENEM”**

**REPRESENTACIONES SOCIALES CRISTALIZADAS EN EL PROCESO DE
ESCRITURA DE LA “REDACCIÓN DEL ENEM”**

Filipe Emanuel da Silva Henriques¹

Renato de Oliveira Dering²

Recebido em: 22 jun. 2024

Aceito em 28 jul. 2024

Resumo: Neste trabalho, buscamos compreender e discutir as Representações Sociais cristalizadas no processo de escrita do que se considera como uma boa “Redação do Enem”. Para cumprir este objetivo, ancoramo-nos na Teoria das Representações Sociais, de Moscovici (2012); nas práticas e eventos de Letramento (STREET, 2014) e na manutenção da colonialidade imbricada neste gênero, bem como nas discussões de Letramento Escolarizado (DERING, 2021). Como percurso metodológico qualitativo e exploratório, buscamos encontrar as Representações Sociais a partir de pesquisas no *Google* que possuam perguntas como: “como escrever uma boa redação do Enem?”; “quais são as dicas para quem deseja alcançar uma boa nota na redação do Enem?”; “como fazer uma redação no modelo Enem?”. A partir disso, analisamos as Representações Sociais obtidas nos três primeiros *websites* obtidos como resultado. Assim, têm-se representações sociais como “organizar o texto de forma coerente e coesa”; “ter uma boa argumentação” e “evitar erros gramaticais”. Verificamos que, com base nessas perguntas, as respostas mais reforçam a manutenção da colonialidade na referida prova. Com base nos dados levantados, identificamos que as informações apresentadas apenas reforçam a ideia de que a prova de redação do Enem - e seu preparo – volta-se somente para o ingresso ao ensino superior, reforçando uma visão de letramento escolarizado.

Palavras-chave: Redação do Enem. Representações Sociais. Colonialidade do Saber. Letramento Escolarizado.

Abstract: In this study, we aim to understand and discuss the Social Representations crystallized in the writing process of what is considered a good “Enem Essay”. To achieve this objective, we anchor ourselves in Moscovici's Theory of Social Representations (2012), in Literacy practices and events (STREET, 2014), and in the maintenance of coloniality embedded in this genre, as well as in the discussions of Academic Literacy (DERING, 2021). As a qualitative and exploratory methodological approach, we sought to find Social Representations through Google searches with questions such as:

¹ Mestrando em Estudos de Linguagens pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). Graduado em Letras – Português pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Colaborador do Instituto Dering Educacional, edital n. 01/2024 a pesquisa foi realizada. E-mail: filipemanuel2001@gmail.com Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7151-1674>.

² Pós-Doutor pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Doutor em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Mestre em Letras pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Licenciado em Letras - Português pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Líder/pesquisador no grupo CNPq/FORPROLL Professor Adjunto do Centro Universitário de Goiás (UNIGOIÁS) e Coordenador Pedagógico do Instituto Dering Educacional. E-mail: renatodering@gmail.com Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-0776-3436>.

“how to write a good Enem essay?”; “what are the tips for achieving a good score on the Enem essay?”; “how to write an essay in the Enem format?”. From this, we analyzed the Social Representations obtained from the first three websites that appeared in the search results. Thus, social representations such as “organizing the text coherently and cohesively”; “having good argumentation”; and “avoiding grammatical errors” were found. We observed that, based on these questions, the answers mainly reinforce the maintenance of coloniality in the exam. Based on the collected data, we identified that the information presented only reinforces the idea that the Enem essay - and its preparation - is solely aimed at admission to higher education, reinforcing a vision of academic literacy.

Keywords: Enem Essay. Social Representations. Coloniality of Knowledge. Academic Literacy.

Resumen: En este trabajo, buscamos comprender y discutir las Representaciones Sociales cristalizadas en el proceso de escritura de lo que se considera una buena “Redacción del Enem”. Para cumplir este objetivo, nos anclamos en la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici (2012); en las prácticas y eventos de Literacidad (STREET, 2014) y en el mantenimiento de la colonialidad incrustada en este género, así como en las discusiones de Literacidad Escolarizada (DERING, 2021). Como enfoque metodológico cualitativo y exploratorio, buscamos encontrar las Representaciones Sociales a partir de búsquedas en Google con preguntas como: “¿cómo escribir una buena redacción del Enem?”; “¿cuáles son los consejos para obtener una buena nota en la redacción del Enem?”; “¿cómo hacer una redacción en el modelo Enem?”. A partir de esto, analizamos las Representaciones Sociales obtenidas en los tres primeros sitios web obtenidos como resultado. Así, se encontraron representaciones sociales como “organizar el texto de forma coherente y cohesionada”; “tener una buena argumentación” y “evitar errores gramaticales”. Observamos que, basándonos en estas preguntas, las respuestas refuerzan principalmente el mantenimiento de la colonialidad en el examen. Con base en los datos recopilados, identificamos que la información presentada solo refuerza la idea de que la redacción del Enem - y su preparación - está únicamente orientada al ingreso a la educación superior, reforzando una visión de literacidad escolarizada.

Palabras clave: Redacción del Enem. Representaciones Sociales. Colonialidad del Saber. Literacidad Escolarizada.

1. Ponto de partida: o contexto do Ensino Médio Brasileiro

No Brasil, a chamada Educação Básica contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (I e II) e o Ensino Médio, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996). Com base nisso, é importante considerar que este último, ao longo do tempo, passou por diversas transformações, especialmente em seu caráter. Nascimento (2007), ao fazer um levantamento sobre o Ensino Médio no País, considera que ele sofre uma “dualidade estrutural”, na medida em que tem “suas raízes na forma como a sociedade se organiza, que expressa as relações e contradições do capital e trabalho” (BRASIL, 1996, p. 86). Evidentemente, o que o autor considera como dualidade estrutural se deve ao fato de que essa etapa da educação básica ser dividida em vários formatos, desde sua criação. Há de se considerar, por exemplo, que havia as funções formativa, profissionalizante e propedêutica (CURRY, 1998). A função formativa, pensada em qualificar o aluno para ingresso no mercado de trabalho, tinha como intuito o aprofundamento e um complemento do ensino fundamental,

com vistas a garantir uma formação social do sujeito atrelada ao âmbito trabalhista, enquanto que a formação propedêutica, como discute Cury (1998), tinha um viés voltado para o acesso ao ensino superior, sendo uma “demanda seletiva e significativa por parte de jovens que querem se profissionalizar pela via universitária e se capacitar para o exercício de profissões no mercado” (CURY, 1998, p. 82). E, devido ao processo de industrialização no Brasil, verificava-se a necessidade de um ensino profissionalizante, com o intuito de fazer com que o jovem ingressasse, imediatamente à sua formação, no mercado de trabalho como alternativa ao ensino superior (CIAVATTA; RAMOS, 2012).

Com base nessas ideias, verifica-se que o Ensino Médio, a depender de seu formato, buscava apenas formar o indivíduo para o mercado de trabalho, deixando de lado questões importantes de sua vida que vão além da inserção nesses locais, como o ingresso ao ensino superior. Evidentemente, a divisão em funções diferentes gerou um certo dualismo no país, especialmente pelo fato de que o aluno, ao final do Ensino Médio, deveria escolher por qual caminho seguir: um acesso ao ensino superior – sempre marcado por elitismo e desigualdades sociais, ou a ida ao mercado de trabalho, optando por um ensino profissionalizante, a escolha de grande parte da população. Grifa-se, aqui, o léxico escolha, por entendermos que esse movimento não poderia ser escolhido pelas pessoas, já que, muitas vezes, por ausência de recursos, muitos sujeitos se viam na opção de complementar os estudos para obterem uma renda através do ensino profissionalizante (o qual sequer dava acesso à educação superior).

Sendo assim, observa-se que a divisão do ensino médio, inclusive, estabelece políticas educacionais diferenciadas a determinados grupos, especialmente quando se observa que essa dualidade contribui para a desigualdade e para desafios quanto a essa etapa da Educação Básica.

Atualmente, o Ensino Médio brasileiro é ancorado pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), a qual corresponde a um “um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas do estudante desta época, preparando-o para o futuro” (BRASIL, 2018, p. 5). Vale ressaltar que o documento é organizado segundo as etapas da educação básica brasileira e, dentro do Ensino Médio, verifica-se que ele está ancorado conforme a LDB, e, inclusive, reforça-se a ideia de que esta é uma etapa que tem apresentado um “gargalo na garantia do direito à educação. Para além da necessidade de universalizar o atendimento, tem-se mostrado crucial garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas demandas e aspirações presentes e futuras” (BRASIL, 2018). Logo, o que se percebe é que o Ensino Médio atual busca alinhar as vivências discentes às suas práticas e decisões futuras.

Aqui, é preciso ressaltar que, nos dias atuais, ao fim desta etapa da educação básica, o discente do Ensino Médio do País, para ingressar-se no ensino superior, necessita passar pelo Exame Nacional do Ensino Médio - doravante Enem. O Enem, criado em 1998, pelo Ministério da Educação, buscava avaliar a educação básica do País e promover políticas públicas mais efetivas nessa etapa. Nos dias atuais, o foco do Enem tem se alterado, já que seu principal intuito tem sido o acesso ao ensino superior brasileiro - e até mesmo internacional.

O Enem - comumente chamado pela população brasileira - é uma prova realizada em dois domingos - geralmente no mês de novembro, a qual contém 180 questões. No primeiro dia, os participantes realizam provas de Linguagens e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Redação. No segundo dia, há questões de Matemática e suas Tecnologias; e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada caderno de prova contém 45 questões. Quanto à prova de redação, foco deste estudo, o candidato deve escrever um texto dissertativo-argumentativo em prosa, em até 30 linhas, sobre uma frase temática que somente é disponibilizada no momento do Exame, dentro da Proposta de Redação. Esta Proposta, além de exigir ao participante o comando a partir de um tema, apresenta textos motivadores, que servem como um auxílio para que haja uma reflexão sobre o assunto.

O texto – ou melhor, a redação – segue algumas competências já definidas pelo Exame, que dizem respeito a: domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa; compreender o tema e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para defender o assunto; selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; ter o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e elaborar proposta de intervenção sobre o assunto abordado que respeite os direitos humanos (BRASIL, 2023).

Nosso foco, neste trabalho, reside exatamente na prova de redação do Enem. Buscamos analisar quais são as representações sociais que estão cristalizadas no processo de escrita do gênero textual, principalmente considerando quais são as informações que estão dispostas em *websites* com relação a esse assunto. É importante considerar, inclusive, que muitos estudantes utilizam da *internet* para encontrar informações relevantes, como a escrita de uma boa redação e, até mesmo, como escrever um bom texto. Com base nisso, verificaremos o que está cristalizado nesse processo e de que modo essas representações reforçam e prejudicam (ou não) a produção textual. Para isso, precisamos discutir sobre o letramento escolarizado e as representações sociais.

2. Letramento escolarizado e a prova de redação do Enem

Para Soares (1986) a escola, atualmente, “é antes contra o povo que para o povo” (SOARES, 1986, p. 9), especialmente pelo fato de que há um distanciamento e uma dissociação das práticas sociais de linguagem que deveriam ser aplicadas nesse ambiente. Isso significa dizer que, se considerarmos o contexto de um Ensino Médio pautado na maturação crítica de um sujeito que deve ser pensante criticamente e ativo socialmente, então a escola não tem cumprido esse papel, haja vista o fato de que, muitas vezes, o que se tem é uma visão de escola enquanto produto, isto é, ela é apenas resultado de práticas sociais, não fortalecedora e/ou geradora de pensamentos, mas um mero resultado de práticas transferidas de um professor a um aluno. Para além disso, nota-se que a instituição deveria contribuir não somente para uma formação crítica do aluno, mas para que ele se entenda como cidadão, atue efetivamente em sua sociedade, tome decisões e saiba se posicionar. Evidentemente, este é um processo no qual se envolvem tantas práticas sociais quanto individuais.

Com base nisso - e considerando o contexto apresentado por Soares, é preciso trazer à baila o que Street (2014) nomeia como *letramento*, o qual corresponde a uma prática social ligada aos usos que se faz da escrita como tecnologia, envolvendo-se em processos de socialização e de interação com o outro no mundo. Sob essa ótica, o letramento envolve não apenas a habilidade de ler e escrever, mas também a compreensão das convenções sociais, normas e expectativas associadas ao uso da linguagem escrita em interações cotidianas. Dessa forma, o letramento se manifesta como um processo dinâmico de socialização, no qual os indivíduos se engajam em práticas de escrita e leitura para interagir com os outros e se inserir de maneira significativa no mundo que os cerca.

Ao evidenciar essa noção, Street (1995) separa o letramento em dois modelos: autônomos e ideológicos. Este primeiro, segundo o pesquisador, “disfarça os pressupostos culturais e ideológicos que o sustentam, para que possa então ser apresentado como se fossem neutros e universais” (STREET, 1995, p.77, tradução nossa). Logo, o letramento autônomo deixa de lado as questões culturais e sociais de cada um e focaliza somente em atividades de processamento de leitura e de escrita. Para além disso, o letramento autônomo pode ser visto “como se fosse uma coisa, distanciada tanto do professor quanto do aluno e impondo sobre eles regras e exigências externas, como se não passassem de receptores passivos” (STREET, 2012, p. 129). Logo, o letramento autônomo observa esses processos de leitura e de produção de textos como independentes e neutros, sem processos de significação e de ideologias.

Um exemplo claro de modelo autônomo de letramento é o *status* de superior que é dado à leitura e à escrita na atualidade, como se fossem maiores que o aspecto oral, o qual também tem suas necessidades. Logo, esse caráter, no modelo autônomo, estaria restrito a elementos de usos da língua, como se esse pensamento fosse “neutro”, o que, na verdade, está carregado de ideias, visões e construções sociais (STREET, 2014).

Acerca do modelo ideológico de letramento, é importante discuti-lo em meio a uma comparação com o modelo autônomo.

A alternativa, o modelo ideológico de letramento, oferece uma visão culturalmente mais sensível das práticas de letramento, uma vez que variam de um contexto para outro. Este modelo parte de premissas diferentes das do modelo autônomo – postula, em vez disso, que o letramento é uma prática social e não simplesmente uma competência técnica e neutra; que está sempre embutido em princípios epistemológicos socialmente construídos. Está sobre o conhecimento: as maneiras pelas quais as pessoas orientam a leitura e a escrita estão enraizadas em concepções de conhecimento, identidade e ser. Também está sempre incorporado em práticas sociais, como as de um mercado de trabalho específico ou de um contexto educacional específico, e os efeitos da aprendizagem desse letramento dependerão desses contextos específicos (STREET, 2003, p. 77-78, tradução nossa).

Notamos como essa visão de letramento tem (e trouxe) bastantes olhares para o ensino na sala de aula, especialmente para uma abordagem baseada nas diversas práticas discursivas. É como se a escrita de um texto, por exemplo, por mais simples que seja, tivesse várias nuances e abordagens pelas quais aquele sujeito passou dentro de suas práticas de letramento.

Aqui, inclusive, é importante discutirmos sobre o letramento escolarizado, o qual, segundo Dering (2021), “faz parte de um modelo pedagógico criado pela modernidade a fim de promover a manutenção dos conhecimentos científicos validados” (DERING, 2021, p.72). É interessante pensarmos de que modo o letramento escolarizado reverbera nas instituições escolares atualmente, principalmente moldando os discursos dos discentes na medida em que, ao reconhecê-los e valorizá-los, serão, de fato, aceitos pela sociedade como um todo (DERING, 2021). Nesse sentido, o letramento escolarizado, dentro da escola, por exemplo, parte sempre de uma visão imbricada de que as práticas de linguagem, na verdade, ocorrem em contextos já organizados - e inclusive pré-selecionados pelas instituições. Desse modo, nota-se que não há uma abertura para, de fato, uma promoção de ambientes que fortaleçam o letramento dos estudantes, fortalecendo, portanto, uma visão de letramento enquanto produto - até mesmo considerando o modelo autônomo.

Ainda segundo Dering (2021), o que se percebe é que a instituição escolar, por assim dizer, passou a ser responsável por promover o letramento dos estudantes, como se, ao

adentrarem a escola, estes fossem “iletrados”, sem conhecimento, o que vai de encontro com as concepções, inclusive, de letramento ideológico (STREET, 2014). Nessa lógica, o letramento escolarizado “verticalizou e dicotomizou os conhecimentos que são válidos ou não, e impôs a escrita formal em língua portuguesa como um dos – se não o mais – preponderante para um “letramento completo”, a tal concepção escrita exigida pelo Enem” (DERING, 2021, p. 75). Vale ressaltar, aqui, que a prova de redação do Enem, considerando suas competências avaliativas, mais fortalece pensamentos eurocêntricos, que estão voltados à visão do colonizador, do que promove um diálogo mais intrínseco com a realidade e o contexto sócio-histórico do discente/participante, uma vez que, ao exigir desse sujeito o seu posicionamento perante a um assunto/tema, “as práticas sociais de indivíduos marginalizados não são reconhecidas e seus saberes subjugados no padrão de poder que é superior” (DERING, 2021, p. 202).

Aqui, é importante também inferir que, muitas vezes, a ausência de uma reflexão por parte de determinados pontos de vista, ou mesmo posicionamentos do estudante acerca de várias temáticas, é tolhida pelo professor, haja vista o fato de que o docente, dentro de suas práticas, acaba por fortalecer pensamentos e manter uma colonialidade do saber ao manter um determinado pensamento e prática dentro de seus contextos de ensino-aprendizagem. Desse modo, o reforço a conteúdos específicos, o ensino baseado em repetições e a promoção de certos padrões textuais, inclusive na prova de redação do Enem, fazem com que exista uma visão de submissão entre professor/aluno e, até mesmo, um ideal entre aquele que ensina e aquele que é “aprendiz”. Inclusive, essa manutenção da colonialidade, por meio de um ensino em que mais tolhe o conhecimento do que promove, de fato, uma visão social de letramento, contribui para uma visão de oprimido (discente) e opressor (docente), em que o primeiro tenta sempre se aproximar do segundo (DERING, 2021; FREIRE, 1988).

Nessa lógica, considerando as práticas de produção textuais na escola, exclusivamente considerando a prova de redação do Enem, percebe-se que o que se tem é uma matriz de avaliação do exame - isto é, as competências - cujos objetivos estão “ancorados em um projeto de unificação de uma língua da nação, a língua do colonizador, reproduzem o modelo grafologocêntrico e promovem a colonialidade” (DERING, 2021, p. 89). Evidentemente, a partir da observação dos descritores de cada competência avaliada no Exame, podemos perceber que há uma relação muito forte com a superfície textual – isto é, a atender a uma estrutura – do que propriamente avaliar a capacidade de desenvolvimento crítica do participante. Esse movimento é bastante presente quando analisamos os verbos descritos em cada competência: demonstrar, compreender, selecionar, relacionar, organizar, interpretar,

elaborar. Pouquíssimo é trabalhada a ideia de refletir sobre o que é construído pelo participante ao longo de sua redação; inclusive, a descrição de como deve ser feita a redação, na Cartilha do Participante – documento de orientação do participante a fazer a prova de redação do Enem – diz que o participante “deverá defender um ponto de vista — uma opinião a respeito do tema proposto —, apoiado em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, **formando uma unidade textual**” (BRASIL, 2023, p.4, grifo nosso). Vejamos como está descrita a informação, para o participante, do caminho de seu texto: como uma unidade textual. E quanto à argumentação? E no que tange à defesa de um ponto de vista? E, para além disso, de que modo pode-se mobilizar a reflexão crítica desse participante acerca do tema proposto?

Nesse ínterim, é importante considerar de que modo, portanto, é feita a análise dos critérios de correção: segundo a colonialidade. Isso porque, mesmo que o intuito do Enem (considerando a atualidade) seja promover a democratização e o acesso ao ensino superior, o exame ainda está a serviço da mesma narrativa de modernidade/colonialidade, com os mesmos protagonistas, o mesmo enredo e se utilizando dos mesmos coadjuvantes para manter a figuração necessária (DERING, 2021, p. 93).

Certamente, é importante considerar que, se há certas padronizações, inclusive com relação a prova de redação do Enem, é porque existem representações sociais imbricadas nesse meio que fortalecem e contribuem para que essa manutenção da colonialidade exista. Surge, portanto, a necessidade de discutir sobre essa teoria, neste texto.

3. Representações sociais e a produção textual

Moscovici (2007) é um precursor sobre as representações sociais (doravante RS). Para ele, as RS dizem respeito a uma realidade aberta, não estanque e socialmente elaborada e partilhada. Assim, segundo o autor, elas

entram para o mundo comum e cotidiano em que nós habitamos e discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que lemos e olhamos. Em síntese, as representações sustentadas pelas influências sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros (MOSCOVICI, 2007, p. 8).

Dessa forma, pensando nas RS como um conjunto de crenças e valores que ora estabelece uma ordem que orienta o sujeito em seu mundo material e social, ora organiza a comunicação social por meio da história e do contexto, considerando as vivências dessa

comunidade, observa-se que o sujeito se vê inserido nesse meio e, mais do que isso, consegue cristalizar tais representações, por meio de um conhecimento gerado, transformado e projetado no mundo social (MOSCOVICI, 2007; OLIVEIRA, 2017).

Evidentemente, dando sequência à ideia, podemos perceber que Moscovici (2007) defende que as RS são uma forma sociológica de psicologia social, contextualizadas em uma perspectiva europeia com foco no estudo das relações intergrupais, a partir de uma abordagem cultural e societal dos processos sociopsicológicos (FARR, 1995). Para além disso, nas palavras de Vala (1996), nas RS os indivíduos que se encontram em interações sociais constroem explicações sobre os objetos sociais.

Dessa forma, Moscovici (2007) discute que uma RS não nasce de um indivíduo de forma isolada, mas nasce a partir de uma ou outra representação. Aqui, inclusive, podemos perceber, segundo Oliveira e Oliveira (2013), que as RS têm, como principal característica,

simbolizar objetos, pessoas, ideias e grupos sociais como relacionados a conhecimentos já estabelecidos, a padrões de pensamentos e ideias específicas por meio de semelhanças que ancoram a continuidade das certezas, realidades cada vez menos questionadas e, por isso, objetivadas (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2013, p. 63).

Logo, as RS têm características multivariadas e, aqui, cabe, inclusive, mencionarmos quais são as maneiras que essas características ocorrem. Assim, para Moscovici (2007), as RS são

entidades quase tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro lado, à prática específica que produz essa substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito correspondem a uma prática científica ou mítica (MOSCOVICI, 2007, p. 10).

As RS, dessa forma, dizem respeito a determinado grupo ou indivíduo que “as forjam e dão uma definição específica ao objeto por elas representado” (JODELET, 2001, p. 20), inclusive como tentativa de evocar aquilo que seria possível, servindo, portanto, como tentativa de alguém reproduzir algo sobre determinada “coisa” (ROCHA, 2014).

Dessa forma, as RS, segundo Jodelet (2018),

- concernem ao conhecimento dito de senso comum, utilizado na experiência cotidiana;

- são programas de percepção, constructos com status de teoria ingênua, servindo de guia de ação e de leitura da realidade;
- são sistemas de significações, permitindo interpretar o curso dos acontecimentos e das relações sociais;
- expressam a relação que os indivíduos e os grupos mantêm com seu “mundo de vida” e os outros atores sociais;
- são forjadas na interação e em contato com os discursos em circulação no espaço público; e
- estão inscritas na linguagem e nas práticas e funcionam como linguagem em razão de sua função simbólica e dos referentes que elas fornecem para codificar e categorizar o que povoa o universo de vida (JODELET, 2018, p. 429-430).

Evidentemente, as RS não são fechadas ou estanques, mas variáveis de um indivíduo ou grupo social, além de contribuir para a construção de um sistema de valores e julgamentos (MOSCOVICI, 2007; BOURGAIN, 1988).

Dentro do contexto educacional, as RS, conforme aponta Jodelet (1989), podem chegar prontas, fechadas ou mesmo já terem atravessado os indivíduos, ou seja, trata-se das RS que “impõem uma ideologia dominante, ou as que estão ligadas a uma condição definida no interior da estrutura social” (JODELET, 1989, p. 14). Nesse sentido, essas RS podem se concretizar dessa forma devido à condição social do sujeito, ao lugar em que ele ocupa e até mesmo às funções que são estabelecidas dentro da interação. Assim, dentro da escola, por exemplo, as RS podem promover uma articulação entre “as relações entre o pertencimento a um grupo social dado e as atitudes e comportamentos face à escola, a maneira como o professor concebe o seu papel etc.” (GILLY, 1989, p. 232).

Ainda segundo Gilly (1989), a escola tem um papel fundamental na observação de como as RS chegam nesse ambiente. Contudo, o que se tem percebido é um reforço das representações que já estão cristalizadas, como é o caso de uma relação hierárquica entre professor-aluno, a questão da obtenção de notas para a aprovação e, mais ainda, uma relação de dependência com a escola. Gilly (1989) nos revela que

é evidente a relação entre as dimensões do sistema de apreensão do aluno pelo mestre, no seio da sala de aula, e os elementos mais gerais de sua representação social da escola, evocada anteriormente. É assim porque a sua representação do sistema escolar privilegia o modelo dominante de rendimento para atingir os objetivos coletivos, onde a criança perde sua identidade em proveito do elemento entidade-classe e é visto numa relação de dependência hierárquica fundamentada sobre a imposição diretiva do mestre, em que o professor percebe cada aluno singular a partir de um modelo de apreensão caracterizado pelas duas principais dimensões assinaladas (GILLY, 1989, p. 244).

Assim, nota-se como a sala de aula, muitas vezes, retira do discente a sua identidade, desfortalece a sua capacidade de pensar e de agir e, ainda, não promove uma reflexão sobre as RS mobilizadas naquele ambiente. Isso faz com que haja um privilégio mais do trabalho relacionado à obtenção de nota/aprovação do que propriamente um ensino reflexivo, que inclusive discuta, indiretamente, sobre as RS. O autor, também, observa que “os sistemas de representações sociais relativos à escola não podem ser considerados independentemente de seus laços com outros sistemas gerais de representações sociais dos quais eles são dependentes” (GILLY, 1989, p. 248). Aqui, chama-nos a atenção que esses sistemas, muitas vezes, estão relacionados somente à aprovação ou à “validação” do conteúdo pelo sujeito aluno, mas que, nesse caso, deveriam ser associados, na verdade, à realidade ou ao contexto daquele discente. Isso significa pensar que mobilizar RS que já estão cristalizadas na realidade daquele estudante não é um aspecto negativo, mas serve “para a compreensão daquilo que se passa na sala de aula da interação educativa propriamente dita, tanto do ponto de vista de objetos do saber ensinados, quanto dos mecanismos psicossociais” (GILLY, 1989, p. 249).

Logo, é importante perceber como, muitas vezes, o letramento escolarizado, aquele que reforça pensamentos eurocêntricos, fórmulas textuais e, até mesmo, desqualifica o sujeito marginalizado, pode encontrar suas causas nas RS, haja vista o fato de que, considerando a realidade daquele sujeito, há um reforço de ideias já preconizadas pelo docente, por exemplo. Certamente, considerando a produção textual - como a redação do Enem, RS que revelam a necessidade de uma unidade textual, de uma escrita clara e produtiva, ou mesmo de uma redação com um posicionamento subjetivo, por exemplo, são tolhidos da correção do texto - e excluem, inclusive o sujeito.

Além disso, RS de que aquele que obteve nota zero no exame de redação deve ser excluído do processo e, por outro lado, aquele texto nota mil deve ser inserido revelam, inclusive, a ideia de um “padrão” que deve ser alcançado pelos participantes, certamente devido a RS já preconizadas antes, principalmente com relação a ideia de que um bom texto é aquele bem escrito, sem desvios de gramática. Logo, nota-se, aqui, que essas RS são cristalizadas e difíceis de serem tolhidas, principalmente porque há uma supremacia da escrita e da produção textual “perfeita”, remontando-nos a até mesmo uma visão de submissão entre oprimido e opressor.

Com isso, é importante perceber que as RS podem contribuir para moldar os discursos e promover olhares únicos para a escrita e a avaliação de um texto, como é o caso da redação do Enem. Verificar, analisar criticamente e alterar essas RS deve ser interessante para promover um ensino de produção de textos mais subjetivo, com o olhar e o caráter do participante e, até

mesmo, com relação ao que se pensa com relação a essa produção. Inclusive, essas RS mais prejudicam que facilitam o processo de aprendizagem do texto, já que distanciam o estudante de sua realidade e fazem com que ele atenda a um único padrão dentro de sua escrita, o que a torna um desafio.

4. Ponto de chegada: o que encontramos?

Considerando nosso ponto de partida inicial e nossos objetivos, neste capítulo dedicamos à análise de algumas representações sociais que estão imbricadas dentro do processo de escrita de uma “redação do Enem”. Para isso, considerando as teorias que trouxemos anteriormente, é importante dialogarmos com perguntas que, geralmente, os estudantes que estão se preparando para o Enem costumam elaborar para os docentes, considerando o processo de escrita e de produção do texto.

Nesse sentido, nossa metodologia é qualitativa e exploratória, buscamos realizar perguntas em *websites* de pesquisa, como a ferramenta *Google*. Tais perguntas perpassam por “como escrever uma boa redação do Enem?”; “quais são as dicas para quem deseja alcançar uma boa nota na redação do Enem?”; “como fazer uma redação no modelo Enem?”. Evidentemente, tais questionamentos não são aleatórios, haja vista o fato de que, considerando pesquisas que trabalham com RS acerca da “redação do Enem”, “existem receitas mágicas para escrever uma boa redação” (SILVA; BAUMGÄRTNER, 2020, p. 133). Evidentemente, essa RS reforça, inclusive, a presença de perguntas como as que serão adotadas neste trabalho, principalmente com relação ao modo como produzir um bom texto. Grifa-se, aqui, o léxico *bom*, pois o que é considerado como um bom texto, na verdade, é aquele que atende a uma série de requisitos e, especificamente na redação do Enem, às competências exigidas no Exame.

Além disso, como percurso de análise dessas perguntas, considerando as pesquisas em Linguística Aplicada, estas serão extraídas a partir dos três primeiros *websites* que a ferramenta *Google* selecionar e, a partir de um quadro, analisaremos quais são as RS que mais aparecem nesses três *websites*, a fim de verificarmos, de fato, de que modo essas respostas mais reforçam as RS do que as alteram.

Com base nisso, a primeira pergunta selecionada para este trabalho é “ como escrever uma boa redação do Enem?”. Considerando esta pergunta - e levando em consideração que muitos discentes já chegam à escola com um pensamento de que a redação, de fato, é uma receita de bolo, isto é, que atende a uma série de requisitos (e de fato o é, como as competências avaliativas), nota-se que tal questionamento vem carregado de RS. Nos três primeiros *websites*

de busca, encontram-se verbos no imperativo que exigem dos estudantes que eles redijam um texto específico, seguindo, inclusive, uma técnica/modelo de textos nota mil. A seguir, apresentamos, em um quadro, quais são as RS encontradas nos três primeiros resultados de busca do *Google*.

Quadro 1. Análise de RS acerca da pergunta “como escrever uma boa redação do Enem?”

Análise de RS a partir da pergunta “como escrever uma boa redação do Enem”?	
Representação Social	Descrição encontrada nos três <i>websites</i>
Atenção especial à gramática	<p>“Preparar-se para a redação Enem envolve uma atenção especial à gramática, que desempenha um papel crucial na avaliação. A revisão de texto é fundamental, pois erros gramaticais podem prejudicar a compreensão do conteúdo e a pontuação final” (Stoodi, [2024])”.</p> <p>“Procure deixar sua redação ‘rica’ de ideias e conhecimento gramatical” (Unifoa, 2022).</p> <p>“Além disso, é essencial ter em mente que os desvios gramaticais, ortográficos e de vocabulário implicam em um prejuízo na nota” (Etapa, 2021).</p>
Linguagem formal	<p>“Use uma linguagem formal e adequada à norma-padrão da língua portuguesa (Stoodi, [2024])”.</p> <p>“O texto deve ser escrito em terceira pessoa — não use “eu”; fique atento ao português — a redação deve ser pautada na norma culta, portanto, gírias não são bem-vindas” (Unifoa, 2022).</p> <p>“Os candidatos precisam comprovar que conhecem profundamente as convenções regidas pelo Acordo Ortográfico, incluindo</p>

	regras gramaticais, ortográficas e vocabulares” (Colégio Etapa, 2021).
--	--

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir das duas RS encontradas no quadro acima, pode-se perceber que os três *websites* preocupam-se muito em ditar regras aos participantes, apontando-lhes, muitas vezes, que a produção textual se baseia em atendimento às regras gramaticais - evidentemente não limitando-se a isso, mas reforçando um posicionamento no qual o participante precisa - e deve - conhecer tais normas, o que prejudica, inclusive, o desenvolvimento da escrita textual, deixando de lado, por exemplo, a reflexão crítica do participante acerca dos conhecimentos construídos em sua formação. Logo, é incoerente e inconsistente a ideia de que produzir uma boa redação precisa, necessariamente, passar somente por limitações de formalidade textual e atendimento às normas gramaticais.

Chama-se a atenção, também, para o fato de que, nos três *websites*, não há uma descrição específica de como, de fato, produzir um bom texto, mas sim uma preocupação em ditar aqueles aspectos que descontam a nota do participante. Certamente, essas RS carregam consigo a ideia de supremacia da escrita, de modo que um bom texto é aquele que tem coesão e coerência, que não apresenta marcas de oralidade, e que não apresenta subjetividade. De que modo, portanto, é possível escrever um bom texto se, na verdade, o que se encontra é um reforço de ideias pré-concebidas de uma redação sem, de fato, argumentos, reflexão crítica do participante considerando suas vivências e seu contexto sócio-histórico e, até mesmo, a sua inserção no mundo - especialmente se considerarmos que os temas construídos no exame perpassam por problemas sociais brasileiros?

Assim, observa-se que tal pergunta, quando analisada nos três *websites*, é carregada de RS já imbricadas na realidade daqueles estudantes - até mesmo pelos professores e faz com que exista um distanciamento do que eles podem produzir, reforçando, portanto, a visão de oprimido e opressor.

Na segunda pergunta selecionada para este trabalho, buscamos analisar quais são as dicas para quem deseja alcançar uma boa nota na redação do Enem. Nesse sentido, esta pergunta visa analisar quais são as RS cristalizadas nesse meio. Diferentemente da pergunta anterior, aqui buscamos investigar se as dicas de escrita são, de fato, valiosas para o processo de escrita do texto, analisando quais são os principais resultados encontrados. No Quadro 2, a seguir, encontramos as RS mais recorrentes.

Quadro 2. Análise da pergunta sobre quais são as dicas para quem deseja alcançar uma boa nota na redação do Enem?

Análise de RS a partir da pergunta “quais são as dicas para quem deseja alcançar uma boa nota na redação do Enem?”	
Representação Social	Descrição encontrada nos três <i>websites</i>
Estrutura textual	<p>“A estrutura da redação do Enem geralmente exige introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre baseados em argumentos sólidos e consistentes” (REDE VERBITA, 2023).</p> <p>“Ela exige a apresentação de uma ideia inicial (introdução), o ponto de vista do escritor com a argumentação dos fatos (desenvolvimento) e a finalização (conclusão)” (Unis, [2023]).</p> <p>“A estrutura do texto, em geral, consiste de um parágrafo de introdução (contextualização do assunto e apresentação da tese), dois parágrafos de desenvolvimento (apresentação de argumentos e de como eles comprovam a tese) e um parágrafo de conclusão (fechamento do texto e apresentação da proposta de intervenção)” (BRASIL Escola, 2023).</p>

Fonte: Elaborado pelos autores.

Considerando o que foi encontrado nos *websites*, verifica-se que a RS mais recorrente foi sobre a estrutura textual de um texto dissertativo-argumentativo, chamando a atenção para o leitor de que se deve produzir uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, é como se a produção de texto, de fato, tivesse que atender a essa estrutura, respeitando aquilo que já está engessado dentro desse gênero textual. Evidentemente, a redação do Enem, comumente, apresenta características já mencionadas, inclusive, em sua grade de correção. Contudo, seria mais pertinente que, à medida que os participantes buscassem por dicas de escrita, poderiam ser promovidas estratégias mais práticas de análise/investigação, como o trabalho com temas variados, o efetivo posicionamento do estudante acerca daquele assunto e, inclusive, as técnicas de argumentação.

Aqui, também é pertinente refletir de que maneira a estrutura textual de uma redação modelo Enem, por exemplo, pode auxiliar o participante a alcançar uma boa nota no exame. Verifica-se, aqui, que não há uma reflexão acerca do que poderia ser, de fato, produzido como um bom texto, principalmente se analisarmos a superfície e a estrutura de uma redação. Logo, verifica-se que essa RS é bastante usada no ensino-aprendizagem da produção textual, o que reforça estereótipos.

Por fim, chegamos à última pergunta que comumente é feita pelos estudantes: como fazer uma redação no modelo Enem? Analisando o objetivo desta pergunta, buscamos evidenciar quais as RS estão cristalizadas na produção efetiva do texto. Em resultado, podemos analisar, no Quadro 3, os principais resultados obtidos no *Google*.

Quadro 3. Análise da pergunta “como fazer uma boa redação no modelo Enem?”

Análise de RS a partir da pergunta “como fazer uma redação no modelo Enem”	
Representação Social	Descrição encontrada nos três <i>websites</i>
Estrutura textual	<p>“Introdução, Desenvolvimento e Conclusão” (Stoodi, 2023).</p> <p>“Uma boa dica é iniciar utilizando alguma frase que tenha memorizada” (Mundo Educação, 2023).</p> <p>“Introdução (um parágrafo); Desenvolvimento (número variável de parágrafos); Conclusão (um parágrafo)” (Blog do Enem, 2023).</p>

Fonte: Elaborado pelos autores.

Aqui, é interessante ressaltar que as mesmas RS foram encontradas na pergunta anterior, o que, inclusive, reforça a ideia de que a produção textual tem uma estrutura bem definida, própria e específica do gênero textual redação do Enem. Inclusive, vale pontuar de que modo essa RS pode padronizar - ou mesmo alcançar - a própria escrita, deixando de lado o aspecto subjetivo que um tema/assunto pode ter e tolhendo, de fato, o posicionamento efetivo do participante.

Para além disso, analisando os três quadros apontados, chega-se à conclusão de que a redação do Enem mais prejudica do que reforça uma ideia de letramento ideológico, cujo sujeito, ao fazer emergir um posicionamento diante de um assunto, pode expor a sua posição diante do mundo que lhe cerca. Contudo, segundo Dering (2021), “a redação do Enem ainda ratifica a ideia grafologocêntrica de conceber o conhecimento, ainda que tenha em suas abordagens temáticas proposições que tentam fugir a esse padrão” (DERING, 2021, p. 189). Logo, é mais pertinente produzir um texto que cumpra os requisitos exigidos no exame, isto é, as competências, do que, de fato, redigir um texto dissertativo-argumentativo com um olhar crítico do participante sobre o assunto.

5. Considerações

Neste texto, buscamos analisar de que modo as representações sociais de estudantes que farão a prova de redação do Enem reforçam e promovem um letramento escolarizado, isto é, aquele que ocorre em contextos de escola e que tolhem do estudante o seu pensamento crítico e seu posicionamento diante de assuntos que cercam seu cotidiano. Discutimos, aqui, de que modo a produção de textos - mais especificamente a redação do Enem, faz com que exista um padrão de recorrência nos textos e esse mais prejudica que auxilia os estudantes em seus pontos de vista.

Além disso, considerando que as representações sociais cercam nosso mundo, chegam à sociedade de modo cristalizado e, inclusive, podem reforçar padrões do cotidiano, verifica-se que, analisando as três perguntas que foram inseridas aqui, e considerando o contexto em que elas ocorrem, isto é, no meio digital, por meio da preparação para o processo de escrita, essas representações promovem uma ideia de escrita “única”, perfeita, coesa e coerente com as ideias apresentadas, que mais prejudicam aqueles que precisam se posicionar sobre um assunto do que auxiliam na produção textual.

Verificamos que essas representações não são aleatórias e têm suas causas calcadas no eurocentrismo, na colonialidade do saber e na visão de oprimido e opressor, na medida em que reforçam estereótipos de escrita, excluem aqueles que não seguem os padrões textuais e discriminam uma produção textual que não segue a norma-culta da língua, deixando de lado aspectos profundos que o texto precisa seguir, como o posicionamento crítico, a reflexão e a inserção do sujeito no mundo que lhe cerca.

Referências

- BLOG DO ENEM. **Dicas de redação para o Enem**. 2023. Disponível em: <https://blogdoenem.com.br/dicas-redacao-enem/>. Acesso em: 22 jun. 2024.
- BOURGAIN, D. La représentation: un mode de connaissance original. *In*: BOURGAIN, D. **Discours sur l'écriture: analyse des représentations sociales de l'écriture en milieu professionnel**. 1988. Tese (Doutorado) – Université de Franche-Comté, Besançon, França.
- BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **A Redação do Enem 2023**: cartilha do participante. Brasília: Ministério da Educação, 2023.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: Ministério da Educação, 2018.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: Ministério da Educação, 1996.
- BRASIL ESCOLA. Dicas de redação para o Enem. Disponível em: <https://BRASILEscola.uol.com.br/redacao/dicas-redacao-para-enem.htm>. Acesso em: 22 jun. 2024.
- CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Org.). **Ensino médio integrado**: concepções e contradições. 3ed. São Paulo: Cortez, 2012
- CURY, C. R. J. O Ensino Médio no BRASIL: histórico e perspectivas. **Educ. Rev.**, Belo Horizonte, n. 27, p. 73-84, jul. 1998. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46981998000100008&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 23 dez. 2023.
- DERING, R. O. **A prova de redação do Enem**: manutenção da colonialidade por meio do ensino de produção textual. 2021. 220f. Tese (Doutorado em Letras e Linguística) - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2021.
- ETAPA. **Como fazer uma boa redação no Enem**. 2021. Disponível em: <https://blog.etapa.com.br/colégio/como-fazer-uma-boa-redacao-no-enem/>. Acesso em: 23 jun. 2024.
- FARR, R. M. Representações sociais: a teoria e sua história. *In*: GUARESCHI, P.; JOVCHELOVITCH, S. (Org.). **Textos em representações sociais**. 2. ed. 1995. Petrópolis: Vozes. p. 31-59.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1988.
- GILLY, M. Les représentations sociales dans le champs éducatif *In*: JODELET, D. (Org.). **Les représentations sociales**. Paris: Presses Universitaire, 1989. Tradução de: Serlei Maria Fischer Ranzi e Maclóvia Correa da Silva. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/X3cKj9g7qX33M5kxRRMmCzy/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 fev. 2024.
- JODELET, D. Ciências sociais e representações: estudo dos fenômenos representativos e processos sociais, do local ao global. **Sociedade e Estado**, v. 33, n. 02, p. 423–442, 2018.

Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/19925>. Acesso em: 7 maio. 2024.

JODELET, D.: Représentations sociales: un domaine en expansion. *In*: JODELET, D. (Org.) **Les représentations sociales**. Paris: PUF, 1989, pp. 31-61.

MOSCOVICI, S. **Representações sociais**: investigações em psicologia social. Tradução do inglês: Pedrinho A. Guareschi. 5ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2007.

MUNDO EDUCAÇÃO. **Como começar uma redação**. Disponível em: <https://vestibular.mundoeducacao.uol.com.br/dicas/como-comecar-uma-redacao.htm>. Acesso em: 22 jun. 2024.

NASCIMENTO, M. N. M. Ensino Médio no BRASIL: determinações históricas. **Publicatio**: UEPG, Ci. Hum., Ci. Soc. Apl., Ling., Letras e Artes. Ponta Grossa, v.15, p. 77-87, 2007.

OLIVEIRA, K. C. dos S. de.; OLIVEIRA, S. R. de. Representações sociais. **Cadernos CESPUC de Pesquisa Série Ensaios**, v. 1, n. 23, p. 62-68, 9 dez. 2013.

OLIVEIRA, A. R. de. **Você só pensa naquilo**: representações como elemento constitutivo de competências de leitura. Curitiba: Appris, 2017.

REDE VERBITA. **10 dicas que podem ajudar a alcançar a nota máxima na redação do Enem**. 2023. Disponível em: <https://www.redeverbita.com.br/blog/10-dicas-que-podem-ajudar-a-alcancar-a-nota-maxima-na-redacao-do-enem>. Acesso em: 22 jun. 2024.

SILVA, C. C. da.; BAUMGÄRTNER, C. T. Representações sociais acerca da redação do Enem: uma construção dialógica de sentidos. **Revista Língua e Literatura**, v. 22, n. 39, p. 119-135, 2020.

SOARES, M. **Linguagem e escola**: uma perspectiva social. 1 ed. São Paulo: Editora Autêntica, 1986.

STOODI. **Como se preparar para a redação do Enem**. [2024]. Disponível em: <https://blog.stoodi.com.br/blog/enem/como-se-preparar-para-a-redacao-do-enem/>. Acesso em: 22 jun. 2024.

STOODI. **Como se preparar para a redação do Enem**. 2023. Disponível em: <https://blog.stoodi.com.br/blog/enem/como-se-preparar-para-a-redacao-do-enem/>. Acesso em: 22 jun. 2024.

STREET, B. V. **Letramentos Sociais**. Abordagens Críticas do Letramento no Desenvolvimento, na Etnografia e na Educação. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.

STREET, B. What's 'new' in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and practice. **CURRENT ISSUES IN COMPARATIVE EDUCATION**. 2003, vol. 5, n. 2. p. 77-91.

STREET, B. V. What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and practice. *In*: STREET, B. V. **Social Literacies**. Critical Approaches to Literacy in Development, Ethnography and Education. Harrow: Pearson, 1995.

STREET, B. **Perspectivas interculturais sobre o letramento**. BAGNO, M. (Trad.) *Filologia e linguística portuguesa*, v. 8, p. 465-488, 2006.

UNIFOA. **Como fazer uma excelente redação no Enem**. 2022. Disponível em: <https://www.unifoa.edu.br/fazer-uma-excelente-redacao-no-enem/>. Acesso em: 22 jun. 2024.

UNIS. **Redação do Enem: 9 passos para alcançar a nota 1000**. 2023. Disponível em: <https://blog.unis.edu.br/redacao-do-enem-9-passos-para-alcancar-a-nota-1000>. Acesso em: 22 jun. 2024.

VALA, J. Representações sociais: para uma psicologia social do pensamento social. *In*: VALA, J; MONTEIRO, M. B. (Org.) **Psicologia social**. 2ª ed., 1998. Lisboa: Calouste Gulbenkian, p. 353-384.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Instituto Dering Educacional pelo fomento para o desenvolvimento da pesquisa.